

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA YERLARDAN SAMARALI FOYDALANISHDA TUPROQLARNING FIZIKAVIY XOSSALARINING AHAMIYATI

Allayarov X.N., Qodirova D.A., Nabijonova G.Q.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11379036>

Annotatsiya. Maqolada hudud tuproq-iqlim sharoitlariga bog‘liq holda ularning fizikaviy xossalarini sezilarli darajada o‘zgarib turishiga oid tadqiqot natijalari keltirilgan. Olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, o‘rganilgan tuproqlar ekstremal iqlim sharoitlarida shakllanganligi, turlicha sho‘rlanganligi, gumus bilan kam ta‘minlangan tufayli yuqori hajm va solishtirma og‘irlikka hamda kam g‘ovaklikka egaligi bilan tavsiflanadi.

Kalit so‘zlar: tuproqning solishtirma og‘irligi, hajm og‘irligi, g‘ovakligi, mineralogik tarkibi, ona jins, tuproq unumdorligi.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований существенных изменений физических свойств изученных почв в зависимости от почвенно-климатических условий региона. Согласно полученным данным, исследованные почвы из-за формирования в экстремальных климатических условиях, различной засоленностью, низкой обеспеченности гумусом характеризуются высоким объёмным и удельным весом и низкой пористостью.

Ключевые слова: удельный вес, объёмный вес, пористость, минералогический состав, материнская порода, плодородие почвы.

Annotation. The article presents the results of studies of significant changes in the physical properties of the studied soils depending on the soil and climatic conditions of the region. According to the data obtained, the studied soils, due to their formation in extreme climatic conditions, varying salinity, and low supply of humus, are characterized by high volumetric and specific gravity and low porosity.

Key words: soil specific gravity, bulk density, porosity, mineralogical composition, parent material, soil fertility.

Kirish. Iqlim o‘zgarishi sharoitida tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish hamda ularning holati barqaror saqlashda tuproqlarning o‘rni beqiyos, chunki tuproqlar ekotizimning asosiy qismlaridan biri hisoblanadi. Shu bois, iqlim o‘zgarishining salbiy ta’sirlarini yumshatishda tuproqlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Shu bois, tuproqlarda sodir bo‘layotgan salbiy jarayonlarni ya’ni, yerlarning ekologik-meliorativ holatidagi o‘zgarishlarni aniqlash va baholash, salbiy jarayonlarni oldini olish va ularni bartaraf etishning ilmiy asoslangan samarador usullarini, chora-tadbirlarini ishlab chiqish, unumdorligini tiklash, saqlash va oshirishga doir uslubiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Respublikada turli yillarda cho‘l va sahro tuproqlarining unumdorligini oshirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar B.V.Gorbunov, A.A.Rode, A.F.Bolshakov, S.N.Rijov, M.U.Umarov, X.Abduvohidov, I.Turapov, S.Mamaniyozov va boshqalar tomonidan asrimizning 50-60 yillaridan boshlab O‘rta-Osiyo, ayniqsa, O‘zbekistonda asosiy tuproq tiplaring morfologiyasini, mineralogik tarkibini o‘rganish sohasida katta qadam qo‘yildi. Surxondaryo viloyatining turli hududlarida turli yillarda tuproqlarning umumiy fizik xossalari va kimyoviy xossalarini

o‘rganish bo‘yicha L.A.Gafurova [1], L.A.Gafurova, G.S.Sodiqova [2], Qodirova [3] va boshqalar tomonidan keng ko‘lamli tadqiqotlar olib borilgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda tadqiqotlar davomida Termiz tumanida tarqalgan sug‘oriladigan cho‘l-qumli, sug‘oriladigan cho‘l-o‘tloqi va o‘tloqi-allyuvial tuproqlarining umumiy fizik xossalarini tuproq-iqlim sharoitlari, genezisi va sho‘rlanish jarayonlari bog‘liq holda o‘zgarish qonuniyatlarini o‘rganildi.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tadqiqot ob‘ekti sifatida Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida tarqalgan o‘tloq-allyuvial, cho‘l-o‘tloqi tuproqlar, cho‘l-qumli tuproqlar tanlangan. Dala va laboratoriya tadqiqotlari umumiy qabul qilingan standart usullardan foydalangan holda amalga oshirildi. Tadqiqotlarda profil-genetik, qiyosiy- geografik va boshqa usullaridan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. *Tuproqning solishtirma og‘irligi* - kam o‘zgaruvchan ko‘rsatkich bo‘lib, u tuproqlarning kimyoviy, mineralogik tarkibi va gumus bilan ta‘minlanganlik darajasiga, uning o‘zgarishi esa tuproqda yuzaga keladigan nurash jarayoni bilan bog‘liq. Keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, doimiy sug‘oriladigan tuproqlarda birlamchi minerallarning parchalanishi natijasida ikkilamchi og‘ir (soz) minerallar paydo bo‘lib, tuproqning solishtirma massasi qisman bo‘lsada ortib borishi kuzatiladi. Bu ma‘lumotlar ko‘p yillik tadqiqot natijasida, ular tarkibidagi magnetit, limonit, gematit va boshqa shunga o‘xshash og‘ir minerallarning bo‘lishi va ularning nurashi qadimdan sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarning solishtirma massasining ortishiga olib keladi [2]. Tadqiqotlarimiz davomida o‘rganilgan tuproqlarning solishtirma og‘irligi tuproqlarning genezisi bilan bevosita bog‘liqligi kuzatildi, bunda tuproq profili bo‘ylab sug‘oriladigan chul-qumli tuproqlarda 2,63 dan 2,70 g/sm³ gacha, chul-o‘tloqi tuproqlarda 2,65 g/sm³ dan 2,71 g/sm³ gacha, sug‘oriladigan o‘tloqi - allyuvial tuproqlarda esa 2,60 g/sm³ dan 2,69 g/sm³ gacha o‘zgarib bordi (1-rasm).

1-rasm. O‘rganilgan tuproqlarning solishtirma og‘irligining tuproq profili bo‘ylab o‘zgarishi, g/sm³

O‘rganilgan tuproqlarda solishtirma og‘irligidagi bunday farqlanishlar tuproqlar kesmasining yuqori va o‘rta qismida epidot, granit, gematit, limonit, magnetit kabi birlamchi hamda og‘ir minerallarning to‘planishi va tuproqlarda bu minerallarning ishtirok etishi solishtirma massani tiplar orasida ham oshishiga olib keladi.

Hajm og‘irligi - Surxon-Sherobod vodiysi sug‘oriladigan chul zonasi sug‘oriladigan

tuproqlarining agregatlarning kamligi hamda ularning suvga chidamsizligi hajm og‘irligi vegetatsiya davomida sezilarli o‘zgarib turishiga olib keladi. Sug‘orish suvlari agregatlarni buzadi va ularni yanada zichlanishiga sabab bo‘ladi. Yangidan sug‘oriladigan yerlar asta-sekin zichlashib, tuproq qovushmasining zichligi jihatidan o‘rtacha o‘rinda turadi. Turli tipdagi sug‘oriladigan tuproqlar zichligi jihatidan bir-biriga yaqinturadi, shunday bo‘lsa ham, cho‘l mintaqasidagi va gidromorf sharoitdagituproqlar, ayniqsa kuchli zichlashgan bo‘ladi. Umuman, quyi qatlamlardagi tuproqning hajm og‘irligi ustki qatlamlarning hajm og‘irligiga nisbatan kattaroq bo‘ladi.

O‘rganilgan hudud tuproqlarining hajm og‘irligi ko‘rsatkichlari turlicha bo‘lib, u tuproqlarning kelib chiqishi va sho‘rlanish holatlariga bog‘liqdir. Masalan, sho‘rlanmagan va kuchsiz sho‘rlangan sug‘oriladigan cho‘l-qumli tuproqlarda hajm og‘irligi ustki qatlamlarda $1,38 \text{ g/sm}^3$ ni tashkil qilsa, pastki qatlamlar tomon $1,52 \text{ g/sm}^3$ gacha ortib borishi kuzatildi. O‘rtacha va kuchli sho‘rlangan sug‘oriladigan cho‘l-qumli tuproqlarda hajm og‘irlik $1,37-1,57 \text{ g/sm}^3$ oralig‘ida tebranib turadi (2-rasm).

Sug‘oriladigan cho‘l-o‘tloqi tuproqlarda hajm og‘irligida yuqoridagi kabi farqlanishi kuzatildi, ya‘ni sho‘rlanish darajasiga ko‘ra sug‘orishda cho‘l-o‘tloqi tuproqlarning hajm og‘irligi tuproq profili bo‘ylab $1,45-1,57 \text{ g/sm}^3$ oralig‘ida o‘zgarib turadi. Sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarning hajm og‘irligi keng oraliqlarda o‘zgarib turadi ($1,42-1,59 \text{ g/sm}^3$). Sug‘oriladigan cho‘l-qumli tuproqlarda ayrim hollarda tuproqlarning ustki qatlamidayoq $1,37 \text{ g/sm}^3$ gacha zichlashganligi kuzatilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkichlar quyi qatlamlar tomon $1,52 \text{ g/sm}^3$ gacha ortib boradi.

Sug‘oriladigan cho‘l-o‘tloqi tuproqlarda hajm og‘irligida yuqoridagi kabi farqlanishi kuzatildi, ya‘ni sho‘rlanish darajasiga ko‘ra sug‘orishda cho‘l-o‘tloqi tuproqlarning hajm og‘irligi tuproq profili bo‘ylab $1,45-1,57 \text{ g/sm}^3$ oralig‘ida o‘zgarib turadi. Sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarning hajm og‘irligi keng oraliqlarda o‘zgarib turadi ($1,42-1,59 \text{ g/sm}^3$).

2 - rasm. O‘rganilgan tuproqlarda hajm og‘irligining tuproq profili bo‘ylab o‘zgarishi, g/sm³

Sug‘oriladigan cho‘l-qumli tuproqlarda ayrim hollarda tuproqlarning ustki qatlamidayoq $1,37 \text{ g/sm}^3$ gacha zichlashganligi kuzatilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkichlar quyi qatlamlar tomon $1,52 \text{ g/sm}^3$ gacha ortib boradi.

Tuproqning g'ovakligi uning struktura holatiga, mexanik elementlar hamda ularning tuproq qatlamlarida joylashish tartibiga qarab o'zgarib boradi. Bir so'z bilan aytganda, tuproqda agregatlar qanchalik ko'p bo'lsa, ular shunchalik g'ovak joylashadi va aksincha, strukturasi tuproqlarda esa mexanik elementlar qanday tartibda joylashishiga qaramay ular zich bo'ladi va natijada umumiy g'ovaklik keskin pasayadi. Odatda, gumusga boy, strukturali tuproqlar eng katta g'ovaklikka ega bo'ladi. Bunday tuproqning ustki qatlamida umumiy g'ovaklik 60-70 % ni tashkil etishi mumkin.

Tadqiqotlar davomida tuproqlar g'ovakligi ham barcha tuproqlarda turlicha ekanligi kuzatildi, o'rganilgan tuproqlardagi solishtirma va hajm og'irligidagi o'zgarishlar ularning g'ovakligida o'z ifodasini topadi. Olingan natijalarga ko'ra, yuqori g'ovaklik asosan, ustki gumusli qatlamlarga to'g'ri keladi, pastki zich qatlamlarga borib esa tuproq g'ovakligi sezilarli darajada kamayadi. Sug'oriladigan cho'l-qumli tuproqlarda umumiy g'ovaklik 42,9-47,9% ni tashkil etgan bo'lsa, sug'oriladigan cho'l-o'tloqi tuproqlarda 41,0-46,4%, sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlarda esa 38,2-45,4% ni tashkil etadi (3-rasm). Olingan natijalarga ko'ra, yuqori g'ovaklik asosan, ustki gumusli qatlamlarga to'g'ri keladi, pastki zich qatlamlarga borib esa tuproq g'ovakligi sezilarli darajada kamayadi.

3-rasm. O'rganilgan tuproqlarda g'ovaklikning tuproq profili bo'ylab o'zgarishi, g/sm³

Xulosa qilib aytganda, o'rganilgan hudud tuproq-iqlim sharoitlari, tuproqlar agregatlarining kamligi hamda ularning suvga chidamsizligi ularning fizikaviy xossalarini vegetatsiya davomida sezilarli o'zgarib turishiga olib keladi. O'rganilgan tuproqlar ekstremal iqlim sharoitlarida shakllanganligi, turlicha sho'rlanganligi, gumus bilan kam ta'minlangan tufayli yuqori hajm va solishtirma og'irlikga va kam g'ovaklikka egaligi bilan tavsiflanadi. Qolaversa, sug'orma dehqonchilikda foydalanilishi sababli sug'orish suvlari agregatlarni buzilishiga va ularni yanada zichlanishiga sabab bo'ladi. Bu esa tuproqlarda havo almashinuvini va biologik faolligini susayishiga, pirovard natijada tuproqlar unumdorligini pasayishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gafurova L.A., Sodiqova G.S. "Boysun tog'i tuproqlari va ularning biologik faolligi". Monografiya. Toshkent, 2016 y
2. Tursunov L. Tuproq fizikasi. Darslik. Toshkent, 1998 y.

3. Qodirova D.A. Gafurova L.A. “Surxon - Sherobod vodiysining vodisi degradatsiyaga uchragan tuproqlarning holati va makon-zamonda o‘zgarishning biodiagnostikasi”. Monografiya. Toshkent, 2022 y.